

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN XI

Julio - Diciembre 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

Julio - Diciembre 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

EVALUATE AUDITING IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ABSTRACT: This research aimed to evaluate auditing in the context of artificial intelligence, its most salient aspects, and the professional adaptation taking place; its importance in the financial world, specifically in the field of accounting. In this regard, it has been shown that auditing is a crucial process carried out by certified public accountants to provide public assurance to society regarding compliance with generally accepted accounting principles and the accounting standards applicable to the country in question; aspects that have contributed to transparency, anti-corruption and anti-money laundering policies, and have helped preserve the profitability and solvency of companies. The research was conducted using a descriptive-reflective approach, through a documentary review considering the data provided by the Intuit QuickBooks tool, where the graphical evidence provided in the document related to artificial intelligence was obtained, based on studies by Jurafsky, Martin, (2023), Russell, S. et al; Norvig, (2021), among others. However, despite these efforts and the aforementioned precedent, financial scandals involving companies and auditing firms have occurred in the last and present centuries. This underscores the need to study methods and technologies that can develop financial and accounting controls to help reduce corruption. In this context, and related to the above, artificial intelligence has a significant role to play in the professional world, particularly in the field of public accounting.

KEYWORDS: Audit, fraud, financial statements.

AVALIAR A AUDITORIA NO CONTEXTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a auditoria no contexto da inteligência artificial, seus aspectos mais relevantes e a adaptação profissional em curso; sua importância no mundo financeiro, especificamente no campo da contabilidade. Nesse sentido, demonstrou-se que a auditoria é um processo crucial realizado por contadores públicos certificados para fornecer garantia pública à sociedade quanto ao cumprimento dos princípios contábeis geralmente aceitos e das normas contábeis aplicáveis ao país em questão; aspectos que contribuíram para a transparência, políticas anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro, e ajudaram a preservar a rentabilidade e a solvência das empresas. A pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem descritivo-reflexiva, por meio de uma revisão documental considerando os dados fornecidos pela ferramenta Intuit QuickBooks, onde foram obtidas evidências gráficas relacionadas à inteligência artificial, com base em estudos de Jurafsky, Martin (2023), Russell, S. et al.; Norvig (2021), entre outros. No entanto, apesar desses esforços e do precedente mencionado, escândalos financeiros envolvendo empresas e firmas de auditoria ocorreram nos séculos passado e presente. Isso resalta a necessidade de estudar métodos e tecnologias que possam desenvolver controles financeiros e contábeis para ajudar a reduzir a corrupção. Nesse contexto, e relacionado ao exposto, a inteligência artificial tem um papel significativo a desempenhar no mundo profissional, particularmente no campo da contabilidade pública.

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria, fraude, demonstrações financeiras.

ÉVALUER L'AUDIT DANS LE CONTEXTE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

RÉSUMÉ: Cette recherche visait à évaluer l'audit dans le contexte de l'intelligence artificielle, ses aspects les plus saillants et l'adaptation professionnelle en cours; son importance dans le monde financier, en particulier dans le domaine de la comptabilité. À cet égard, il a été démontré que l'audit est un processus crucial mené par des experts-comptables certifiés afin de fournir une assurance publique à la société concernant le respect des principes comptables généralement admis et des normes comptables applicables au pays concerné; des aspects qui ont contribué à la transparence, aux politiques de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, et ont aidé à préserver la rentabilité et la solvabilité des entreprises. La recherche a été réalisée selon une approche descriptive-reflexive, à travers une revue documentaire prenant en compte les données fournies par l'outil Intuit QuickBooks, où les preuves graphiques liées à l'intelligence artificielle ont été obtenues, sur la base des études de Jurafsky, Martin (2023), Russell, S. et al.; Norvig (2021), entre autres. Cependant, malgré ces efforts et le précédent mentionné, des scandales financiers impliquant des entreprises et des cabinets d'audit se sont produits aux siècles dernier et actuel. Cela souligne la nécessité d'étudier des méthodes et des technologies capables de développer des contrôles financiers et comptables pour aider à réduire la corruption. Dans ce contexte, et en lien avec ce qui précède, l'intelligence artificielle a un rôle significatif à jouer dans le monde professionnel, notamment dans le domaine de la comptabilité publique.

MOTS-CLÉS: Audit, fraude, états financiers.

Evaluar la auditoria en el contexto de la inteligencia Artificial

Rafael Ricardo Espina Pion

Contador Público (2007) y Economista (2012), Especialista en tributación (2014) egresado de la Universidad del Zulia. Magister en Administración de Empresas Universidad Rafael Urdaneta. Candidato a Doctor en Contabilidad Universidad de Los Andes. Experiencia laboral en firmas contables como Ernst & Young y Accenture. Actualmente desempeñando funciones en una firma americana Mighty Nonprofits.

Correo Electrónico: rafaelespinap@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9278-1442>

RESUMEN: Esta investigación se propuso evaluar la auditoría en el contexto de la inteligencia artificial, sus aspectos más resaltantes y la adaptación profesional que está teniendo lugar; su importancia en el mundo financiero, específicamente en el ámbito contable. En este sentido, se ha evidenciado que la auditoria es un proceso importante desarrollado por los contadores públicos certificados para dar fe pública a la sociedad sobre el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas contables aplicables al país de referencia; aspectos que han contribuido a la transparencia, políticas anticorrupción, antilavado de dinero y ayudando a preservar la rentabilidad y solvencia de las empresas. La investigación se desarrolló tomando un enfoque descriptivo reflexivo, por medio de una revisión documental considerando los datos otorgados por la herramienta de Intuit QuickBooks, en donde se obtienen las evidencias gráficas proporcionadas en el documento relacionado con la inteligencia artificial y basados en los estudios de Jurafsky, Martin, (2023), Russell, S. et al; Norvig, (2021), entre otros. Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos y del referente antes mencionado, en el siglo pasado y presente acontecieron escándalos financieros donde empresas y firmas auditoras se han visto inmersas; razón que lleva a la necesidad de estudiar métodos y tecnologías que permitan desarrollar aspectos de controles financieros y contables que ayuden a disminuir prácticas de corrupción. En este sentido, concatenado con lo anterior, en estas carencias es donde la inteligencia artificial tiene un espacio amplio en el mundo profesional específicamente del contador público.

PALABRAS CLAVE: Auditoria, fraude, estados financieros.

Introducción

La auditoría es una actividad en donde se entrelazan componentes como la revisión, el criterio, la pericia, la comprensión, estableciendo un método claramente definido en busca de satisfacer la demanda de la sociedad de mantener o mejorar la transparencia de las compañías. En este sentido, se denota que es una actividad claramente humana con un marcado enfoque de juicio profesional independiente; sin embargo, con el auge de sistemas basados en inteligencia artificial, la labor del auditor puede verse impactada de manera significativa.

Descrito esto, el tema al que nos referimos en la investigación es evaluar cómo la auditoría se desarrolla en el marco de la inteligencia artificial. Es imprescindible entender los factores que debe considerar el auditor al momento de abordar una auditoría; sobresale más que todo en sistemas contables más utilizados en el mundo desarrollado que ya emplean modelos de inteligencia artificial para el reconocimiento, medición, clasificación y registro de transacciones financieras.

Por ende, se procedió a dicha evaluación de la auditoría en el marco histórico, su impacto en la sociedad moderna y su imperiosa necesidad; considerada actividad reguladora de las acciones humanas, en pro tanto de accionistas, como de empleados, acreedores e individuos interesados en la gestión eficiente de los recursos de la compañía en referencia. Todo esto, en el contexto de cambios introducidos por la inteligencia artificial como epicentro que está modificando la profesión de la contaduría pública para siempre, sugiriendo la necesidad de adaptabilidad del profesional tanto contable como auditor.

Dicho lo anterior, la investigación se propone como objetivo: Evaluar la auditoría en el marco de la inteligencia artificial; focalizada en el papel del auditor. Por ello se observó la evidencia documental, en lo referente al impacto en las firmas de auditores, así como en las compañías objeto de auditoría y del auditor en sí como individuo.

La evaluación descrita ha sido fundamental, al constatar que el auditor se encuentra en el primer plano como profesional encargado de realizar las pruebas necesarias y suficientes para dar una opinión sobre los estados financieros de una empresa, en un ambiente de constantes actualizaciones y cambios empresariales introducidos por las nuevas tecnologías propuestas por la IA.

Desde un punto de vista propositivo, con esta investigación se pretende visualizar cómo el contador ha venido adaptando su práctica profesional en el mundo; todo esto a la par del desenvolvimiento de la inteligencia artificial. Esto, con la finalidad de ejecutar sus funciones de una forma adecuada, en consideración y con detenimiento de los sistemas empleados por la compañía que será objeto de auditoría.

Así, se busca incentivar a la observación de estos temas trascendentales, ya que involucran tanto un tema fundamental para la sociedad, como es la anticorrupción, antilavado de dinero, mejora de prácticas organizacionales; y a su vez por medio de todo esto, sentar las bases de una economía productiva y transparente de la mano de la tecnología propuesta por la IA, lo cual sin dudas es una herramienta potente que se sitúa como un elemento transformador de sociedades enteras.

En resumen, la investigación propone efectuar una revisión documental que evalúe el impacto de la IA en el rol del auditor actualmente; aspecto a considerar en los procesos contables de una organización y cómo el auditor debe afrontarlos. ¿Qué elementos debe conocer este de los aspectos que la componen, y las maneras operativas de entender el propósito de estas tecnologías en la contabilidad?

Explicado lo anterior, y para alcanzar los objetivos planteados, se desarrolla la investigación en el marco de relacionamiento de la IA con la profesión del auditor. Lo anterior en una expresión específica que se enfocó en evaluar sus propósitos, impacto, y a su vez cómo revisar cómo este debe conservar el juicio profesional en el medio de esta revolución tecnológica integradora de procesos.

Metodología

La investigación se desarrolló tomando un enfoque descriptivo reflexivo, por medio de una revisión documental durante el periodo del 10/06/2025 al 20/06/2025, considerando los datos otorgados por la herramienta de Intuit QuickBooks, en donde se obtienen las evidencias gráficas proporcionadas en el documento relacionado con la inteligencia artificial. Asimismo, se toman textos donde se definen y proporcionan características, impacto y aplicación en el papel del auditor.

El instrumento de recolección de datos fue la localización de fuentes y el análisis del material. Para esto, se emplearon como libros textuales y artículos publicados sobre la inteligencia artificial, así como el auditor y su adaptación a estas tecnologías.

Definición y aspectos de la Inteligencia Artificial

El origen de la IA se remonta a la década de 1940 con la prueba conocida como el test de Turing, denominada así por su creador Alan Turing. Este test evaluó si una máquina pudiera emular el comportamiento de un ser humano, en cuanto a mostrar un comportamiento inteligente y razonable que no se diferencie del ser humano.

Posterior a este evento, se destacó un evento, el cual fue un giro importante en la investigación, ya que diferentes profesionales unieron sus esfuerzos para crear programas de computadoras que pudieran imitar el razonamiento humano. Esto previamente descrito fue conocido como la conferencia de Dartmouth de acuerdo con Russell, S. J., & Norvig, P. (2021)

La IA fue evolucionando en la década de 1960-1970, con el desarrollo de Eliza. Este era un dispositivo que ejercía de terapeuta. En los años 80 se fue evolucionando hacia la consolidación de sistemas expertos, los cuales usan reglas y campos específicos para tomar decisiones. Así, lo anterior, está muy relacionado con el desarrollo que se dio a continuación del aprendizaje automático o machine learning, en donde los ordenadores empiezan a comprender los comandos del pasado y a almacenar grandes cantidades de datos para su aprendizaje. Ahora en esta última década, se encuentra en desarrollo la fase de aprendizaje profundo usando redes neuronales y procesamiento y solución de problemas cada vez más complejos.

Por ende, enmarcado en el planteamiento histórico anterior, se puede definir a la IA como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Se puede decir que la IA es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano según lo señalado por Patteri Rouhiainen (2018)

La IA presenta varios componentes o divisiones fundamentales que básicamente se enmarcan en lo anterior, es decir, en procesamiento, aprendizaje y toma de decisiones similares a la manera como lo hacemos los seres humanos. Así dicho, las divisiones principales presentadas por Mitchell, T. M. (1997), se pueden puntualizar de la siguiente manera:

- **Aprendizaje Automático (Machine Learning):** Es una rama de la IA que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia en la introducción de datos previos, sin ser programadas explícitamente para cada tarea. La meta es que estos sistemas analicen grandes conjuntos de datos para identificar patrones y hacer predicciones o tomar decisiones, optimizando su rendimiento con cada nuevo dato procesado.

Es importante destacar que en este punto es donde se hace el énfasis en la contabilidad y auditoría, al estarse desarrollando cada vez más en el mundo sistemas contables que aprenden del pasado o histórico de transacciones introducidos por el contador en sus funciones. Esto está transformando totalmente la labor operativa del contador, en donde se ha visto facilitada por conciliaciones que se dan con conexión en tiempo real con los bancos, así como el aprendizaje en transacciones nuevas similares al pasado.

Por otro lado, tenemos que, según Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023), el lenguaje forma parte de las metas u objetivos primordiales de la IA, en donde se intenta aprender e imitar el lenguaje humano. Así, se define:

- **El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)** es la rama de la IA que se encarga de la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo es que las máquinas puedan leer, descifrar, entender y generar lenguaje humano de una manera útil y significativa, permitiéndoles realizar tareas como traducir idiomas, resumir textos, o responder preguntas.

Esta sería la rama de la IA donde los contadores pueden apoyarse en su práctica para obtener asesoría en todo momento, constituyéndose en un soporte fundamental de la profesión. Es importante de igual manera siempre mantener el juicio profesional propio, más que todo en lo que se refiere con asuntos de la ética, así como planificación y ejecución de una auditoría, en donde las pruebas de con-

trol y los procedimientos de sustanciación son fundamentales y un arte a su vez que el contador con experiencia debe desarrollar, así como ser fiel e independiente en los objetivos de auditoría, así como las evidencias encontradas y el informe que vaya a emanar.

En el mismo orden de ideas, otra de las ramas de la IA, en la cual encontramos un importante desarrollo en la actualidad es en la de la visión por computadora. Este es definido por Szeliski, R. (2010) como:

- **Visión por Computadora (Computer Vision)** es un campo de la IA y el aprendizaje automático que se enfoca en permitir que las computadoras interpreten y entiendan información visual del mundo, como imágenes y videos. Su objetivo es automatizar tareas que el sistema visual humano realiza, permitiendo a las máquinas identificar, procesar y analizar objetos, personas y escenas.

Este elemento de la IA se puede decir que tiene más impacto en la práctica de libre ejercicio, pudiendo aportar a las redes sociales del contador o en la formación, mediante la creación de contenido automatizado que permita difundir el conocimiento en áreas específicas de la contabilidad y la auditoría.

Por último, tenemos a la robótica. Definida por Scialano, B., Sciacicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009):

- La **robótica** es un campo multidisciplinario de la ingeniería y las ciencias de la computación que se dedica al diseño, construcción, operación y uso de robots. Su objetivo es la creación de máquinas programables que pueden interactuar con el entorno físico para realizar tareas, a menudo complejas, repetitivas o peligrosas, de manera autónoma o semiautónoma. La robótica moderna se apoya fuertemente en la IA para dotar a los robots de la capacidad de percibir, razonar y tomar decisiones.

En esta rama es donde se ve poca aplicación e impacto en la profesión del contador. Capaz podríamos decir que no se observa un impacto directo de la robótica en el ejercicio al ser una labor poco peligrosa y no física. Sin embargo, dependerá del tipo de industria en donde se desenvuelva. Si se trata de un sector intensivo en trabajo o en capital, de venta de bienes o servicios; por ejemplo, en una institución bancaria, la labor es intelectual y se venden servicios.

Al contrario, en la industria automotriz o de logística, se tendrá que tomar decisiones de reconocimiento de transacciones basadas en una industria de creciente robotización, lo cual terminará impactando los registros contables que deban hacerse. Asimismo, un sector tan intensivo en trabajo como la arquitectura y la construcción puede verse impactado de forma significativa por la robótica en los próximos años, cambiando en la práctica el modelo de negocios y por ende el rol del contador.

La contabilidad, auditoría y la detección de fraudes, lavado de dinero y corrupción en el contexto de la IA

La auditoría es el proceso sistemático de obtener y evaluar de manera objetiva la evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos económicos, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y los criterios establecidos, y comunicar los resultados a los usuarios interesados Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014).

Un proceso sistemático implica que es una serie de pasos bien planificados y organizados, haciendo uso de una metodología previamente definida en donde la función fundamental es obtener evidencia de que los saldos reflejados en los balances reflejan fielmente la realidad económica de la organización.

La obtención y evaluación objetiva de evidencia. Se traduce en que los auditores deben recolectar pruebas suficientes y apropiadas para respaldar sus conclusiones. La objetividad es clave, ya que deben mantener una mentalidad imparcial y no verse influenciados por la administración de la empresa o por sus propias creencias. La evidencia puede ser de varios tipos: documentos, confirmaciones de terceros, observaciones físicas y resultados de procedimientos analíticos.

Por ello, se puede afirmar que una auditoría es un examen a los estados financieros, para evaluar la integridad de los activos, la exactitud de los saldos y la presentación de la información acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas aplicables al país de referencia, juzgando si la compañía está en cumplimiento con los referidos principios o refiriendo su grado de cumplimiento con estos, proponiendo una serie de ajustes de auditoría que tendrán que ser adoptados por la gerencia para cumplir esto a cabalidad.

Aquí es donde la IA puede tener un impacto significativo, pudiendo ayudar al auditor a planificar su auditoría de forma sistemática, ya que estos algoritmos actúan de esta manera, con procesos por etapas, paso por paso, pudiendo determinar áreas de riesgo específico dependiendo del rubro en el que ejecute sus funciones la compañía siendo objeto de auditoría. Para un auditor resulta vital a la hora de ejecutar una auditoría mantener el arte humano, la independencia y el juicio, apoyándose en estos sistemas simplemente para planificar y recordar algunos aspectos a tomar en cuenta que puedan complementar su función.

La IA, operativamente en contabilidad, puede detectar saldos inversos en cuentas por cobrar o pagar. Asimismo deudores o acreedores con saldos inusuales, teniendo la potencia de analizar hasta 100% de los datos de la compañía, detectando transacciones potencialmente fraudulentas.

Esto es primordial para que el auditor pueda descartar el riesgo de fraude o identificar errores u omisiones materiales en la contabilidad interna de la empresa. No obstante, es importante que los auditores consideren los aspectos técnicos de cómo funciona el aprendizaje automático incorporado en los software contables basados en IA.

En esto, se destacan procesos que podrían generar aún errores de clasificación o de imputación en los saldos. En el adjunto que se presenta a continuación, en la transacción adjunta se evidencia que el programa de forma automática que se debe imputar a la cuenta 6305 software:

Pero al revisar el detalle del proveedor se evidencia que históricamente se ha imputado esta transacción recurrente a la cuenta 6155 dues and subscriptions.

Date	Bank Description	Spent	Received	From/To	Match/Category	Action
07/28/2025	Comcast	\$206.64		Comcast	6970 Utilities	Match Category Post
07/27/2025	Adobe	\$9.99		Adobe	6305 Software	Match Category Post
07/25/2025	Pop City San	\$75.00		City of San Fall	6225 Licenses and Permits	Match Category Post
07/17/2025	Intu.com	\$74.95		Select vendor	6305 Software	Match Category Post
07/16/2025	Revdign	\$206.78		Rev Designs	1165 Peppol	Match Category Post
07/15/2025	Knowledge	\$125.00		Select vendor	6155 Dues and Subscriptions	Match Category Post
07/12/2025	MuAise	\$149.99		MuAise	6305 Software	Match Category Post
07/10/2025	Slack	\$8.75		Slack	6305 Software	Match Category Post
07/07/2025	Periodic Finance Charge	\$5.80		Mastercard	Finance Charges	Match Category Post
07/06/2025	Adobe	\$22.99		Adobe	6305 Software	Match Category Post

DATE	TYPE	NO.	VENDOR	CLASS	CATEGORY	TOTAL	ACTION
04/05/2025	Expense		Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$22.99	View/Edit
05/17/2025	Expense		Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$9.99	View/Edit
05/05/2025	Expense	3/5	Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$22.99	View/Edit
04/27/2025	Expense	4/27	Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$9.99	View/Edit
04/05/2025	Expense	4/5	Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$22.99	View/Edit
05/17/2025	Expense	3/17	Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$9.99	View/Edit
02/28/2025	Expense		Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$22.99	View/Edit
02/28/2025	Expense		Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$9.99	View/Edit
02/05/2025	Expense		Adobe		Adobe Dues and Subscriptions	\$22.99	View/Edit

Es trascendental que el auditor profundice en el mecanismo sobre el cual operan el software moderno basado en IA. En este contexto, se debe hacer énfasis en cómo el aprendizaje automático podría llevar a la compañía a clasificar erróneamente transacciones sin que eso implique un riesgo de fraude o una práctica de corrupción o lavado de dinero.

Por ende, el criterio y juicio son elementos fundamentales que formarán parte ciertamente de los procesos de la contabilidad que se desarrollan, necesitando distinguir correctamente el reconocimiento de las transacciones que se den en el ambiente antes descrito:

Esto lo otorga el entendimiento de la industria específica del negocio en cuestión. Esto posicionará a los auditores que logren adaptarse en un sector privilegiado del mercado, pudiendo ejecutar sus auditorías de forma eficiente y a su vez de forma sustancial y completa, al apoyarse en esta gran herramienta tecnológica de inclusión y análisis de datos que representa la IA.

Explicado esto, las prácticas que el auditor desea descartar inicialmente son: el lavado de dinero es el proceso de transformar las ganancias obtenidas de actividades criminales en activos aparentemente legítimos, de manera que el origen ilícito no pueda ser rastreado. El proceso suele constar de tres etapas principales: colocación (introducir el dinero ilícito en el sistema financiero), estratificación (realizar múltiples transacciones para ocultar el rastro) e integración (reintroducir el dinero en la economía como si fuera legal). OECD (2019).

La corrupción se define como el abuso de un poder o posición de confianza para obtener un beneficio privado, Transparencia Internacional. (2022). Esto es una práctica

en donde las firmas de auditoría se han visto envueltas, dada la diversidad de escándalos de fraude a comienzo y mediados de siglo, en donde las auditoras vieron su reputación caer como consecuencia de lo mencionado. Son asuntos complejos que atañen a legislaciones internas en cuanto a la verdadera independencia del auditor, siendo el cliente auditado quien termina contratando y pagando la factura de su propia auditoría.

Esto puede ser una oportunidad fundamental de la IA de irrumpir y hacer obligatorio determinados procesos de control para detectar el fraude, lavado de dinero o corrupción, así como determinar las fallas de auditoría o las carencias en la verdadera independencia en el juicio profesional de la firma, pudiendo ser monitoreado en tiempo real por los accionistas o personas interesadas en la gestión sana de las compañías objeto de examen de sus estados financieros.

Futuro de la IA y la auditoría

La IA está transformando y seguirá transformando la práctica contable y por ende la manera de hacer la auditoría. En este contexto se espera un ambiente regulatorio más amplio, con legislaciones haciendo énfasis en la forma de supervisar las transacciones realizadas con criptomonedas o en el mercado de capitales, las técnicas empleadas para valorar empresas, poniendo énfasis en el valor razonable, si esto se está constituyendo una expresión fiel o real de lo que acontece en el mercado o se trata de burbuja especulativa. En segundo lugar, se transformará el proceso manual a uno más automatizado, donde antes se realizaba con muestra y en el futuro con datos completos de la empresa.

The screenshot displays a Wells Fargo banking dashboard for a checking account ending in 8860. At the top, there are buttons for 'Give feedback', 'Update', 'Requests', and 'Link account'. Below this, several account cards show balances for Wells Fargo Checking, Savings 9061, Credit Card, Savings 9079, and another Checking account. The main section is a transaction list with columns for Date, Bank Description, Spent, Received, From/To, Match/Category, and Action. Two transactions are highlighted with a red border: an online transfer to Wells Fargo Savings 9061 for \$1,300.00 on 07/08/2025, and another online transfer to Wells Fargo Savings 9079 for \$1,474.84 on the same date.

Date	Bank Description	Spent	Received	From/To	Match/Category	Action
07/18/2025	Check 2190	\$5,500.00		Select vendor	4115 Bank Service Charges	Match Category Post
07/16/2025	Check 2194	\$1,322.06		Select vendor	4115 Bank Service Charges	Match Category Post
07/16/2025	Check 2196	\$1,620.00		Select vendor	8120 Business License & Fees	Match Category Post
07/16/2025	Check 2195	\$4,916.25		Select vendor	4115 Bank Service Charges	Match Category Post
07/14/2025	Check 2197	\$6,500.00		Select vendor	4115 Bank Service Charges	Match Category Post
07/14/2025	Books in Balance	\$2,592.50		Books in Balance	Services	Match Category Post
07/08/2025	Online Transfer 9168	\$1,300.00		Select vendor	Match Wells Fargo Savings 9061	Match Category Post
07/08/2025	Online Transfer 9168	\$1,474.84		Select vendor	Match Wells Fargo Savings 9079	Match Category Post

Los procesos repetitivos están siendo modificados y automatizados. La IA se encargará de procesos repetitivos como la conciliación de facturas, la verificación de transacciones y la documentación básica. El monitoreo permanente y continuo por medio de estos mecanismos es una de las metas fundamentales de la IA en el área de auditoría, haciendo énfasis en el control interno y las transacciones, focalizándose en la detección de errores, omisiones o problemas de forma temprana.

Esto modificará el rol del auditor a ser un analista de riesgo de fraudes, lavado o corrupción, permitiendo evaluar los hallazgos de las transacciones inusuales de halle la IA y tomando su juicio profesional y ética para determinar si son errores del sistema en sí o si en verdad existen esas desviaciones significativas o materiales puntualizados.

Resultados y discusión

La IA está transformando la profesión del contador de una manera acelerada. El software que incorpora IA tiene la capacidad de reconocer y clasificar transacciones por medio de uno de sus componentes, como lo es el Machine Learning. Esto anteriormente señalado, supone significativos desafíos para el auditor para adaptar su trabajo a este contexto, en un ambiente donde se busca mitigar el riesgo de fraude y al mismo tiempo identificar errores u omisiones.

El auditor, como profesional externo a las compañías para las que ejecuta su trabajo, es fundamental que se relacione con la manera como operan los nuevos software contables. El machine learning, como se menciona con anterioridad, reconoce y clasifica transacciones basadas en un aprendizaje del pasado. Aquí es donde el auditor debe tomar en cuenta lo que constituya errores y omisiones o

una presunción de fraude, evidenciando y recomendando a las compañías el mantener políticas internas que permitan distinguir estos aspectos, estableciendo claramente el rol del contador en este ambiente tecnológico.

Las constantes transformaciones que supone la IA permitirán el procesamiento de datos, a su vez de constituirse en fuentes de consulta importantes. Estos aspectos ya deben ser incorporados en las políticas contables de una empresa, como afrontar los desafíos que puede suponer la IA y establecer los límites en cuanto al reconocimiento, registro y presentación de transacciones basadas en la contabilización por machine learning.

El rol del contador como analista y detector de desviaciones sigue siendo un aspecto fundamental con el cual apuntalar los procesos contables. Por ende, la incorporación de estas tecnologías debe ser con políticas expresas y el conocimiento fundamental de ellas y los elementos propuestos tanto como por el lenguaje que se refleja en asesorías, así como el machine learning, en el que se reconocen transacciones considerando el pasado.

Conclusiones

La IA es una fuerza transformadora de los procesos financieros y contables en donde el auditor tiene la necesidad imperiosa de conocer como operan estos mecanismos y adaptar su examen a la forma como esta tecnología trabaja dentro de las organizaciones. Esto es un asunto que redimensiona y redefine al auditor dentro del contexto organizacional, siendo una actividad sumamente importante para la sociedad, al asegurar la eficiencia y la lucha contra la corrupción pilares que se encuentran dentro del rango donde opera el contador auditor. Sin embargo al haber sido una actividad extensiva en trabajo humano, era sus-

ceptible en gran medida a errores, omisiones o corrupción y eso se tradujo en escándalos financieros en el siglo XX y XXI, lo cual ha demostrado la necesidad de mecanismos más robustos para detectar el fraude y la corrupción. Es aquí donde la IA emerge como un aliado indispensable y vital para asegurar el cumplimiento eficiente y productivo en las empresas.

Referencias Bibliográficas

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditoría: Un enfoque integral (15ª ed.). Pearson Educación.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Procesamiento del Habla y del Lenguaje: Una Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural, la Lingüística Computacional y el Reconocimiento del Habla (3ra ed. borrador).

Mitchell, T. M. (1997). Aprendizaje Automático. McGraw-Hill.

OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Lavado de activos y financiación del terrorismo: Manual para inspectores y auditores fiscales. Recuperado de https://www.oecd.org/es/publications/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo_6141c153-es.html

Rouhiainen, P. (2018). Inteligencia Artificial. Alienta Editorial.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson Education.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). Robótica: Modelado, Planificación y Control. Springer.

Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer Science & Business Media.

Transparencia Internacional. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Recuperado de <https://www.transparency.org/es/press/2024-corruption-perceptions-index-corruption-playing-devastating-role-climate-crisis>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

Julio - Diciembre 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Elementos del ADN organizacional: Huella genética de las universidades privadas** 06
Elements of Organizational DNA: Genetic Footprint of Private Universities
Harvin Fernández, Losangela Palmar
- **Producción científica y capital intelectual en Venezuela: un análisis de 20 años** 13
Scientific Production and Intellectual Capital in Venezuela: A 20-Year Analysis
María Eugenia Crespo, Maribel Ordoñez, Juan Carlos Linares
- **Gobierno abierto y electrónico como herramientas para la transformación del modelo de gerencia pública** 22
Open Data and Digital Government as Drivers for Change in the Public Management Paradigm
Jennifer Quintero Medina, Bárbara Ordoñez Soto
- **Flujo de caja: Herramienta para las decisiones financieras en la Administración Pública** 30
Cash Flow: A Tool for Financial Decision-Making in Public Administration
Jinlueisker Chacín
- **Análisis PESTEL de los deberes formales tributarios en el expendio de licores** 37
PESTEL Analysis of Formal Tax Obligations in the Liquor Trade
Dicson Javier Leal López, Verónica Chiquinquirá Vera Villalobos
- **Estrategia psicoeducativa para desarrollo del aprendizaje en niños con TDAH** 44
Psycho-educational strategy for learning development in children with adhd
Adriana Patricia Tovar Hernández, Marco Adrian Peñaloza Tovar
- **Impacto de la inteligencia artificial en la calidad de servicio en empresas de servicio** 52
Impact of artificial intelligence on service quality in service companies
Xavier Alexander Urdaneta González, Eloy David Oropeza Fuenmayor
- **El aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa** 58
Benefits of the Flipped Classroom in University Teacher Training
Miriam Peña, Danyelis Báez
- **Evaluar la auditoría en el contexto de la inteligencia Artificial** 66
Evaluate auditing in the context of artificial intelligence
Rafael Ricardo Espina Pion
- **Estrategias de supervisión y diálogo para fortalecer la gestión organizacional educativa** 73
Supervision and Dialogue Strategies to Strengthen Educational Organizational Management
Yendry Ramón González Bravo, Alice Paola Sánchez Carrizo